

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 81,7 / 100

Note: 1,7

Anmerkung:

Insgesamt haben Sie den Prozess von der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Formulierung einer Forschungsfrage nachvollziehbar gestaltet. Es wurden dabei jedoch nicht alle Aufgaben gemäß der Aufgabenstellung bearbeitet. So wurde der durchlaufene Gesamtprozess in Aufgabe 3 etwa nur sehr kurz dargestellt, anders als erfragt.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 85 / 100

Note: 1,3

Anmerkungen:

Es ist Ihnen insgesamt gut gelungen, den Prozess von der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Formulierung einer Forschungsfrage nachvollziehbar zu gestalten. An manchen Stellen wurde jedoch etwas Stringenz vermisst.

Eine inhaltlich tolle Ausarbeitung sehe ich in der Aufgabe 3: Hier ist besonders auch Ihre Arbeit mit Quellen positiv hervorzuheben. Einzig die sehr deutliche Überschreitung der vorgegebenen Gesamtlänge des Videos ist an dieser Stelle zu kritisieren.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 85 / 100

Note: 1,3

Anmerkungen:

Sie haben insgesamt eine nachvollziehbare Ausarbeitung erstellt. Hierbei haben Sie relevante Inhalte des Nachhaltigkeitsdiskurses präsentiert und sind zu einer interessanten Forschungsfrage gelangt. An manchen Stellen haben Sie die Aufgabenstellungen jedoch nicht vollumfänglich beachtet: Etwa im Rahmen des Arbeitspaktes 2, in welchem Sie Ihre Gedankengänge zur Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems nicht in ihrem Podcast beschrieben haben.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 81,7 / 100

Note: 1,7

Anmerkungen:

Sie haben es geschafft, den Prozess von der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Ableitung einer Forschungsfrage weitestgehend stringent darzustellen. Insgesamt erfüllen jedoch nicht alle Ausarbeitungen den Aufgabenanforderungen – so etwa die Concept-Map in ihrer Gestalt oder die Ausarbeitung zur Aufgabe 3.

Positiv hervorzuheben ist jedoch ihre ausführliche Beschreibung der Concept-Map, die auf ein umfangreiches Wissen in dem Bereich der politischen wie schulischen Bildung schließen lässt.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie stellen eine relevante Forschungsfrage von sehr hoher Tragweite, ihre Ausarbeitungen sind stringent und gut hergeleitet, an einigen Stellen hätte dies allerdings noch etwas fundierter und präziser erfolgen können.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie greifen ein relevantes Problem, ihre Ausarbeitungen hätten dabei allerdings noch etwas fundierter und präziser erfolgen können.

Note: 2,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 83,3 / 100

Note: 1,3

Anmerkungen:

Sie haben den Prozess der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Formulierung einer Forschungsfrage weitestgehend nachvollziehbar durchlaufen. An manchen Stellen scheint Ihr thematischer Fokus mit anderen Themen zu verschwimmen, die zwar verbunden, jedoch auch abgrenzbar sind.

Positiv hervorzuheben gilt die umfangreiche Beschreibung des Themenfeldes Nachhaltigkeit sowie die Ableitung und Formulierung einer relevanten Forschungsfrage.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie haben ein höchst relevantes Thema gewählt und ihren Forschungsprozess sehr nachvollziehbar dargestellt, allerdings hätten Ihre Ausführungen an einigen wenigen Stellen fundierter sein können und eine Punkte Ihrer Argumentationen greifen inhaltlich zu kurz. Alles in allem aber ein mehr als solider Beitrag.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie greifen ein relevantes Problem auf und grenzen dieses gut ein, ihre Ausarbeitungen hätten allerdings noch etwas fundierter und präziser erfolgen können.

Note: 2,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 88,3 / 100

Note: 1,3

Anmerkungen:

Sie haben den Prozess von der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Erstellung einer Forschungsfrage nachvollziehbar durchlaufen. Lediglich die Darstellung des Nachhaltigkeitsproblems in Aufgabe 1 erfolgte nicht klar und deutlich.

Besonders hervorzuheben ist wiederum die Ausarbeitung zu Aufgabe 3, in deren Rahmen Sie auch Möglichkeiten zur Beantwortung der Forschungsfrage vorgestellt haben.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie stellen eine sehr relevante Forschungsfrage, ihre Ausarbeitungen hätten allerdings an einigen Stellen noch etwas fundierter erfolgen können.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie haben ein sehr relevantes Thema gewählt, ihre Ausarbeitungen hätten allerdings etwas fundierter und präziser erfolgen können.

Note: 2,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 93,3 / 100

Note: 1,0

Anmerkung:

Sie haben es geschafft, den Forschungsprozess von der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Formulierung einer Forschungsfrage sehr nachvollziehbar darzustellen. Besonders die von Ihnen erstellte Concept-Map sowie die hierauf basierende Beschreibung im Rahmen eines Podcasts, ist Ihnen sehr gut gelungen.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 91,7 / 100

Note: 1,0

Anmerkungen:

Der von Ihnen durchlaufene sowie beschriebene Prozess von der Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems hin zur Formulierung einer Forschungsfrage erscheint logisch und nachvollziehbar. Hervorzuheben ist Ihre Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Ideen, sich Ihrem Forschungsinteresse sowie der Forschungsfrage inhaltlich zu nähern. Lediglich die Formulierung der Forschungsfrage könnten Sie noch einmal überdenken: Die Sinnhaftigkeit einer Sache ist vage formuliert und nur sehr schwierig zu beantworten.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie greifen mit Ihrer Forschungsfrage verschiedene interessante Punkte auf, ihre Ausarbeitungen hätten allerdings an einigen Stellen noch etwas fundierter erfolgen können.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie greifen ein durchaus relevantes Thema auf, ihre Ausarbeitungen hätten allerdings noch etwas fundierter erfolgen können und die Forschungsfrage könnte noch präziser formuliert werden. Alles in Allem aber ein solider Beitrag.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie stellen eine äußerst interessante und durchaus relevante Forschungsfrage, ihre Ausarbeitungen hätten an einigen Stellen allerdings noch etwas fundierter erfolgen können.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie stellen eine relevante Forschungsfrage, ihre Ausarbeitungen hätten allerdings noch etwas fundierter erfolgen können.

Note: 2,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 70 / 100

Note: 2,0

Anmerkung:

Sie haben die formalen Erfüllungskriterien weitestgehend eingehalten. Lediglich die klare Argumentation der Inhalte wurde an einigen Stellen vermisst. Dieser Umstand zieht sich durch die verschiedenen Aufgaben und führt dazu, dass nicht immer ganz klar ist, worauf Ihre Argumentation abzielt.

Dennoch haben Sie den Forschungsprozess zumeist nachvollziehbar vollzogen.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Prozentzahl: 91,7 / 100

Note: 1,0

Anmerkungen:

Mit dem von Ihnen gewählten inhaltlichen Schwerpunkt zeigen Sie auf, wie breit das Themenfeld Nachhaltigkeit wirklich ist. Ihre Argumentation erstreckt sich über alle Aufgaben hinweg in einer nachvollziehbaren und schlüssigen Form. Positiv hervorzuheben ist weiter Ihre Ausarbeitung zu der Aufgabe 3, in deren Rahmen Sie neben der Prozessbeschreibung auch eine interessante Fragestellung zum Themenfeld der Nachhaltigkeit im medizinischen Bereich formulieren.

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift und Form im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Fazit: Sie greifen ein höchst interessantes und durchaus relevantes Thema auf, an einigen wenigen Stellen hätten Ihre Ausführungen allerdings etwas präziser und fundierter sein können.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ergänzungen in AP4 sind gut beschrieben. Ihre Concept Map hingegen hätte noch ausführlicher sein können.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Herleitung der Forschungsfrage war sehr gut nachvollziehbar und gut dargestellt.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen sehr gut gelungen. Achten Sie zukünftig noch stärker darauf, die Herkunft der von Ihnen genannten Argumente deutlich mit Quellen zu belegen, um im wissenschaftlichen Sinn nachvollziehbarer zu argumentieren.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen gut gelungen. Achten Sie zukünftig darauf, die Herkunft der von Ihnen genannten Argumente deutlich mit Quellen zu belegen, um wissenschaftlicher zu argumentieren.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitungen sind Ihnen gut gelungen. Versuchen Sie zukünftig darauf zu achten, mehr unterschiedliche Quellen aus wissenschaftlichen Publikationen zu verwenden und diese entsprechend deutlich zu kennzeichnen, um Ihre wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit zu stärken.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen gut gelungen Ihr inhaltlich sehr ansprechendes Video überschreitet die in der Aufgabenstellung angegebene Maximal-Länge. Daher wurde unter „Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs“ eine Abwertung vorgenommen.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihr Podcast war gut strukturiert erzählt.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map ist gut strukturiert und nachvollziehbar gestaltet. Ebenso ist die Herleitung der Forschungsfrage gut erläutert.

Note: 1

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihr Concept Map war besonders ausführlich und gut aufbereitet.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen zufriedenstellend gelungen. Versuchen Sie zukünftig darauf zu achten, mehr unterschiedliche Quellen aus wissenschaftlichen Publikationen zu verwenden und diese entsprechend deutlich zu kennzeichnen, um Ihre wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit zu stärken. Ihre inhaltliche Aufarbeitung könnte einem deutlicheren Verlauf folgen, sodass Ihre Gedankengänge nachvollziehbarer strukturiert sind.

Note: 2,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen zufriedenstellend gelungen. Achten Sie zukünftig darauf, die Herkunft der von Ihnen genannten Argumente deutlicher mit Quellen zu belegen, um wissenschaftlicher zu argumentieren.

Note: 3,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map und der dazugehörige Podcast ist Ihnen gut gelungen.

Note: 1

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map ist gut und übersichtlich gestaltet und sehr nachvollziehbar beschrieben.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen gut gelungen. Versuchen Sie zukünftig darauf zu achten, mehr unterschiedliche Quellen aus wissenschaftlichen Publikationen zu verwenden und diese entsprechend deutlich zu kennzeichnen, um Ihre wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit zu stärken.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen zufriedenstellend gelungen. Versuchen Sie zukünftig darauf zu achten, die von Ihnen genutzten Quellen deutlich zu kennzeichnen, um eine nachvollziehbare wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit zu entwickeln.

Note: 3,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen zufriedenstellend gelungen. Achten Sie zukünftig darauf, Ihre Gedanken deutlicher mit Quellen zu begründen, um nachvollziehbarer und insgesamt wissenschaftlicher argumentieren zu können.

Note: 2,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen gut gelungen. Achten Sie zukünftig darauf, die Herkunft der von Ihnen genannten Argumente deutlich mit Quellen zu belegen, um wissenschaftlicher zu argumentieren.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Leider ist einiges aus Ihrem guten Podcast nicht in der Concept Map zu finden.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Leider fehlt die Begründung der Anpassungen Ihrer Liste aus Arbeitspaket 4.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map und die Herleitung der Forschungsfrage sind sehr gut gelungen.

Note: 1

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20

A) Formale Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Abgabe erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/4

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		5	4	3	2	1		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 3/4

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitung ist Ihnen gut gelungen. Achten Sie zukünftig darauf, Ihre Argumentation mehr auf wissenschaftlicher Literatur aufzubauen, um nachvollziehbarer argumentieren zu können.

Note: 1,7